

Enjeux sociétaux des nouvelles technologies quantiques – questions d’avenir pour la Suisse

Les technologies quantiques occupent une belle place dans les visions d’avenir de la Suisse. La Swiss Quantum Initiative, lancée par le Conseil fédéral en 2022, vise à renforcer les capacités du pays dans la recherche et l’innovation sur les technologies quantiques.¹ Avec la fondation de l’Open Quantum Institute à Genève, la Suisse s’engage également pour une gouvernance multilatérale de ces technologies sur la scène internationale.² Actives de longue date dans le domaine, les hautes écoles suisses obtiennent d’excellents résultats de recherche.³ En outre, plusieurs entreprises jouent un rôle pionnier dans le développement d’applications, et l’écosystème de ces technologies est en pleine croissance.⁴

Nombreux sont les États et acteurs à attendre des opportunités considérables de ces technologies – telles que des ordinateurs dotés d’une puissance de calcul sans précédent, des communications ultrasécurisées ou des capteurs d’une précision de mesure inégalée. En conséquence, ces technologies font l’objet d’un battage médiatique prononcé, ainsi que d’une course aux investissements économiques et militaires. Les stratégies nationales d’encouragement de ces technologies se sont d’ailleurs multipliées ces dernières années⁵.

Certaines de ces nouvelles technologies sont déjà abouties, par exemple dans le domaine des capteurs d’information ou des infrastructures de transmission de données. Néanmoins, une grande partie d’entre elles en est encore au stade de recherche, comme l’ordinateur quantique. À l’heure actuelle, il reste difficile de savoir quelles technologies pourront vraiment être appliquées un jour, et quand. Malgré la

¹ Voir Swiss Quantum Initiative. « La Confédération met à disposition un maximum de 82,1 millions de francs pour la période FRI 2025–2028 pour des projets nationaux en priorité. »

² [The Open Quantum Institute](#) (créé par GESDA et le CERN).

³ Voir SEFRI, E², « [Quantique: entre mot à la mode et champ d’étude encouragé par la Suisse](#) », 2023 ou SEFRI, « [Les publications Quantum](#) », 2022.

⁴ Voir la cartographie des institutions et entreprises suisses de [swissnex](#).

⁵ Pour une vue d’ensemble, voir OCDE, « [A Quantum Technologies Policy Primer](#) », 2025, pp. 36-39.

difficulté d'évaluer quels usages – positifs ou non – la société fera de ces technologies lorsqu'elles seront prêtes, il apparaît déjà qu'elles pourraient avoir des opportunités, risques et implications pour l'ensemble de la société (voir ci-dessous). En outre, les enjeux politiques sont de taille et soulèvent la question de savoir quels choix sont possibles et souhaitables pour la Suisse. En même temps, les particularités de ces technologies sont complexes et ardues à comprendre pour la plupart d'entre nous. Les différentes technologies sont aussi très hétérogènes, et les champs d'application très variés.

Pour toutes ces raisons, l'évaluation des choix technologiques (=TA, pour *technology assessment*) se doit d'aborder ces technologies. L'évaluation des choix technologiques fournit des informations fondées sur des connaissances scientifiques et un dialogue interdisciplinaire. Elle contribue ainsi à un large débat public sur les voies possibles à suivre pour de nouvelles technologies.

En soi, l'intégration de phénomènes quantiques dans nos technologies n'est pas récente. On les trouve déjà dans les semi-conducteurs de nos appareils électroniques, les lasers ou les techniques d'imagerie médicale IRM. Aujourd'hui, la grande nouveauté consiste à pouvoir contrôler des particules d'atomes ou des photons isolément, à un niveau individuel et non en masse, afin de pouvoir exploiter leurs propriétés quantiques dans des machines.⁶

Ce texte vous invite à découvrir les enjeux sociétaux de ces nouvelles technologies quantiques. Il s'ouvre sur une présentation de leurs trois grandes catégories – ordinateurs quantiques, capteurs quantiques et communication quantique – avant d'aborder les interrogations politiques, éthiques et environnementales qu'elles suscitent. Nous terminerons par le rôle de l'évaluation des choix technologiques (TA, pour *technology assessment*) dans ce contexte.

Les ordinateurs quantiques, pour résoudre nos calculs les plus complexes

Pour traiter des informations, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec des unités appelées **qubits** (pour *quantum bits*). Nos ordinateurs habituels fonctionnent avec des bits indiquant une valeur de 0 ou 1 ; les qubits, eux, peuvent adopter des combinaisons de plusieurs états entre 0 et 1 en même temps (principe de superposition quantique). En outre, les différents qubits sont étroitement corrélés entre eux même lorsqu'ils sont séparés par une distance physique (principe d'intrication quantique). Grâce à ces deux phénomènes, les ordinateurs quantiques auraient la capacité de réaliser un plus grand nombre de calculs en parallèle que les ordinateurs traditionnels ; cette puissance de calcul augmenterait exponentiellement en fonction du nombre de qubits.⁷

⁶ Voir Conseil suisse de la science, « [Livre blanc : Les technologies quantiques en Suisse](#) », 2020, p. 21 : « Until recently, it was technically impossible to manipulate and control individual quantum systems. But developments in cryogenics, laser technology and material science have opened up the possibility to both control and measure the properties of individual quantum particles – i.e. the spin of individual electrons or the polarisation of individual photons – while simultaneously isolating them from the environment. This has paved the road to what is sometimes referred to as the “second quantum revolution”. »

⁷ Académie suisse des sciences technique SATW, « [Wie steht es um Quantencomputer in der Schweizer Forschung und Industrie?](#) », 2024 ; Inria, « [Comment fonctionne un ordinateur quantique ?](#) », 2020 ; H. Khamis, « [L'ordinateur quantique, c'est pour quand ?](#) », RTS Microsciences, 2023 ; Partnership for Advanced Computing in Europe., « [Quantum Computing – A European Perspective](#) », 202 ; Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), « [Quantencomputer](#) », 2018.

Pour l'instant, on estime que les domaines d'application les plus prometteurs sont les **calculs et simulations à haute complexité**. Il serait ainsi possible de simuler des processus chimiques pour développer de nouveaux **médicaments** plus rapidement, ou de créer de nouveaux **matériaux**, en reconstruisant les interactions de particules à l'échelle atomique.⁸ Simuler des scénarios aux variables multiples permettrait des calculs de risques plus précis dans les **banques** et les assurances.⁹ En **logistique**, les ordinateurs quantiques pourraient résoudre des problèmes dans l'optimisation du trafic ou des chaînes d'approvisionnement, avec économies financières et énergétiques à la clé.¹⁰ D'autres avancées sont espérées dans la médecine de précision, la modélisation du climat, ou encore la production de batteries électroniques et d'engrais agricoles plus écologiques. Dans la **recherche scientifique**, l'informatique quantique pourrait aider à mieux comprendre la physique quantique elle-même, et mener à des techniques innovantes de recherche.¹¹ D'autres discussions portent également sur l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle à l'aide d'ordinateurs quantiques. Enfin, plusieurs de ces applications mènent à de nouvelles **techniques militaires** (voir ci-dessous).

Actuellement, les ordinateurs quantiques sont encore **loin d'être prêts à l'emploi**. Les systèmes quantiques sous-jacents sont hautement sensibles aux influences extérieures, comme une minime variation de température ou de champ magnétique. Ce « bruit quantique » rend les qubits très prônes à l'erreur. Développer des codes de correction de ces erreurs représente un défi de taille pour la recherche. En outre, maintenir la stabilité et l'isolement de ces systèmes demande des techniques exigeantes (par exemple, un refroidissement des processeurs à -273°C). Cette difficulté augmente avec le nombre de qubits. Une mise à l'échelle des ordinateurs quantiques reste donc un pari d'avenir : dans un horizon de 5, 10 ou 20 ans, selon les pronostics. Certaines entreprises – y compris en Suisse – proposent un service de préparation en fournissant un accès via le cloud à des technologies d'informatique quantique. D'autres entreprises peuvent y tester les cas d'applications qui pourraient leur être utiles plus tard (*quantum as a service*, QaaS).

Il existe **plusieurs types d'ordinateur quantique**. Chacun présente ses avantages et inconvénients, mais surtout des composantes très différentes : qubits supraconducteurs, photoniques ou topologiques ; ions ou atomes neutres « piégés » ; dispositifs en diamant ou en silicium ; *annealers* quantiques ...¹² Certains se concentrent sur une tâche en particulier (par exemple, un certain type de simulation). D'autres ont vocation à des usages multiples. En plus de la *hardware*, il faut également créer les algorithmes et logiciels spécifiques aux ordinateurs quantiques, ainsi que des protocoles et standards d'interopérabilité ; sachant que tous ces éléments ne ressembleront pas à leurs équivalents en informatique classique.

Les spécialistes soulignent que **les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas les classiques** pour autant, car leurs fonctions seraient différentes. Il semble d'ailleurs improbable qu'un ordinateur quantique fasse partie de nos objets quotidiens, comme un laptop aujourd'hui. L'une de leurs forces

⁸ Voir par exemple Empa, « [Fundamentales Quantenmodell exakt nachgebaut](#) », 2024.

⁹ Swissbanking/QuantumBasel « [Quantum Computing in Banking](#) », 2024.

¹⁰ Bitkom, « [Quantentechnologien in Unternehmen | Leitfaden](#) », 2022.

¹¹ Y compris dans les sciences humaines ; voir E. R. Miranda, éd., [Quantum Computing in the Arts and Humanities: An Introduction to Core Concepts, Theory and Applications](#), Springer, 2022).

¹² Pour une vue d'ensemble, voir Académie suisse des sciences techniques SATW, « [Quantencomputer: Wie funktionieren sie und wozu werden wir sie nutzen können?](#) », 2024 ; NIST, « [Quantum Computing Explained](#) », 2025.

consisterait à traiter une grande quantité de réponses à une question simultanément, plutôt que l'une après l'autre. Ainsi, ils pourraient régler certains problèmes hautement complexes en un temps record, particulièrement si ces problèmes impliquent un nombre relativement restreint de données d'input. En revanche, les ordinateurs traditionnels (du moins les plus puissants) resteraient en principe plus performants pour analyser de gros volumes de données.¹³ Informatique classique et quantique seraient donc appelées à se compléter, et des formes hybrides sont envisagées pour tirer le meilleur de leur combinaison.

En attendant, un **défi de cybersécurité** se profile : les ordinateurs quantiques pourraient bien déjouer nos protocoles de **cryptographie** actuels.¹⁴ En effet, les ordinateurs quantiques pourraient facilement factoriser de grands nombres, c'est-à-dire retrouver les nombres qui ont été multipliés entre eux pour créer une clé cryptographique publique. Ceci a été démontré par le dénommé « algorithme de Shor ». Plus largement, les systèmes de cryptographie reposant sur des calculs faciles à effectuer dans un sens, mais très difficiles dans le sens inverse, seraient affectés. Ce qui prendrait de longues années à un ordinateur classique serait peut-être l'affaire de quelques heures pour un ordinateur quantique. La plupart de nos communications numériques deviendraient alors lisibles pour les détenteurs d'un ordinateur quantique : e-mails, messages privés, paiements en ligne, mécanismes d'authentification. Ce problème s'applique également au stockage de données sensibles ; y compris aux données confidentielles de nos gouvernements et aux données facilitant l'accès à des infrastructures vitales. On part du principe qu'aujourd'hui déjà, des données cryptées sont volées pour être déchiffrées rétroactivement lorsque les ordinateurs quantiques seront disponibles (« **harvest now, decrypt later** »). Des informations archivées à caractère politiquement sensible pourraient être révélées ou faire l'objet d'un chantage. Quant aux personnes privées, leurs informations pourraient aussi être utilisées dans cette optique, ou pour des attaques de phishing.¹⁵

Face à tous ces risques, les gouvernements et entreprises travaillent déjà sur de nouveaux systèmes de **cryptographie « post-quantique »** et des plans de transition pour adapter leurs infrastructures numériques. Cela vaut également pour la Suisse.¹⁶ Suite aux concours orchestrés par l'institut de standardisation NIST aux États-Unis, des algorithmes et standards censés être résistants à l'informatique quantique sont en voie de test et de déploiement.¹⁷ Il est aussi possible que d'autres technologies quantiques apportent une solution (voir plus bas, sur la communication quantique). Cela dit, les pronostics sur l'imminence de la menace posée par les ordinateurs quantiques varient et sont parfois assortis d'intérêts économiques.¹⁸

¹³ « Some people assume that quantum computers are fundamentally faster because they are capable to solve many problems in quadratically fewer steps. But a single quantum computational step is much slower than a classical one. » ETH Zurich, « For Very Small Problem Sizes a Classical Computer Is Faster », 2023.

¹⁴ Revue de l'OTAN, « [Technologies quantiques, défense et sécurité](#) », 2021. Cela s'applique notamment au système « RSA », très répandu, ainsi qu'à l'échange de clés Diffie-Hellman et aux courbes elliptiques.

¹⁵ European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), « [The Second Quantum Revolution: The Impact of Quantum Computing and Quantum Technologies on Law Enforcement](#) », 2023, pp. 14-15.

¹⁶ Voir la réponse du Conseil fédéral aux interpellations parlementaires [24.4215](#) et [24.4398](#).

¹⁷ Voir [National Institute of Standards and Technology](#) et N. Savage, « [Kryptografie: Das Rennen um quantensichere Verschlüsselungen](#) », *Spektrum der Wissenschaft*, 2024.

¹⁸ Pour une vision critique, voir T. Dekker et F. Martin-Bariteau, « [Regulating Uncertain States: A Risk-Based Policy Agenda for Quantum Technologies](#) », *Canadian Journal of Law and Technology*, 2022.

Par ailleurs, les premiers acteurs à posséder un ordinateur quantique pourraient disposer d'un net avantage militaire sur les autres. Ceci illustre la nature dite « à **double usage** » (*dual use*) de ces technologies, qui ouvrent la voie à des applications à la fois civiles et militaires. De même, si les ordinateurs quantiques pouvaient développer de nouvelles substances pour des médicaments, cela pourrait également être le cas pour la création d'armes chimiques et biochimiques. Pour les gouvernements, certains outils quantiques pourraient soutenir les travaux de la police – par exemple pour casser les mots de passe de réseaux criminels – mais aussi de nouvelles pratiques de contrôle de leur population.¹⁹ Nous reviendrons sur cette problématique plus bas.

Des capteurs ultrasensibles, pour une perception de pointe

Les **capteurs quantiques** sont les technologies quantiques les plus avancées pour l'instant. Certaines sont déjà commercialisées, d'autres sont encore en phase de recherche. En raison de phénomènes quantiques, les atomes et photons (particules de lumière) s'avèrent extrêmement sensibles à leur environnement physique. Le but des capteurs quantiques est d'en tirer parti en vue d'une qualité et **précision de mesure** supérieure. Ceci comprend plusieurs sortes de mesures : mesure du temps, de la gravité, des champs magnétiques, d'accélération ou de rotations.

Certains capteurs pourraient être **miniaturisés**, parfois jusqu'à rentrer dans une puce électronique. Cela rendrait ces appareils plus faciles à utiliser. Par ailleurs, certains systèmes actuels pourraient simplement devenir moins chers, moins énergivores, moins lourds ou plus rapides. Comme pour les ordinateurs quantiques, il existe différentes techniques : des capteurs basés sur des circuits supraconducteurs, des atomes froids, ou sur des propriétés de la lumière et du diamant.

Des **opportunités** sont attendues dans des domaines variés. Dotées de capteurs quantiques, les **horloges atomiques** pourraient mesurer le temps à des intervalles de plus en plus courts, afin de renforcer les capacités de nos réseaux de télécommunication ou la synchronisation de satellites. Pour les **infrastructures énergétiques**, des capteurs quantiques pourraient améliorer le monitoring des flux de courant électrique, ou détecter des signes précoces de risques de fuites de gaz ou d'hydrogène. Quant à l'étude de terrains, **sonder la composition des sols** permettrait de découvrir des ressources minières inconnues, d'optimiser les méthodes d'extraction, d'améliorer le monitoring du niveau des nappes phréatiques, ou d'offrir de nouvelles techniques d'archéologie. Des gravimètres dotés de capteurs quantiques faciliteraient l'anticipation de **mouvements sismiques** ou d'éruptions volcaniques. Des **véhicules autonomes** pourraient s'équiper de gyroscopes quantiques pour saisir les situations d'urgence le plus rapidement possible.²⁰

¹⁹ M. Taddeo et al., « [Consider the Ethical Impacts of Quantum Technologies in Defence — before It's Too Late](#) », *Nature* 2024 ; M. Kop et al., « [Ten Principles for Responsible Quantum Innovation](#) », *Quantum Science and Technology*, 2024. ; P. Vermaas et al., « [Quantum internet: The internet's next big step](#) », Delft University of Technology, 2019, pp. 42-44 ; European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), op. cit.

²⁰ Voir CNRS, « [Les capteurs, l'autre révolution quantique](#) », 2025 ; C. Speicher, « [Die EU bootet Quantenforscher aus](#) », *NZZ*, 2022 ; S. E. Crawford et al., « [Quantum Sensing for Energy Applications: Review and Perspective](#) », *Advanced Quantum Technologies*, 2021 ; Deutsche Physikalische Gesellschaft, « [Quantensensoren – Auf dem Weg in die Anwendung](#) », 2019 ; CEA, « [Les capteurs quantiques, des instruments de mesure à la précision inégalée](#) », 2022 ; K. Bongs et al., « [Quantum Sensors Will Start a Revolution — If We Deploy Them Right](#) », *Nature* 2023.

En **médecine** aussi, la sensibilité de ces capteurs et leur potentiel de miniaturisation sont considérées comme prometteuses. Il s'agirait d'améliorer la précision de techniques d'**imagerie**, examinant par exemple de minuscules champs magnétiques, ou d'infimes mouvements à l'intérieur d'une cellule. Par ailleurs, réduire la taille des machines permet de créer des capteurs portables, afin de prendre des mesures sur un patient en mouvement. Les capteurs quantiques ouvriraient la voie au **diagnostic** plus précoce de cancers, de maladies cardiovasculaires ou d'Alzheimer. Ils se prêteraient également à des tests plus rapides de l'efficacité d'un médicament sur un individu en temps réel. Ou encore à de nouvelles méthodes de **recherche**, par exemple pour déterminer la structure de certaines protéines à une échelle encore plus petite, ou comprendre le fonctionnement du cerveau sans interventions invasives. Néanmoins, les techniques restent à parfaire, des logiciels adaptés à développer, et le personnel médical devrait ensuite être formé à l'utilisation de ces capteurs.²¹

Dans le domaine **militaire**, les applications abondent et confirment la problématique du **dual use** associée aux technologies quantiques. Selon le chercheur M. Krelina, ces technologies donneraient un avantage considérable aux acteurs les possédant, et pourraient entraîner davantage de conflits armés en réduisant leurs coûts.²² A priori, les capteurs quantiques n'apportent pas de techniques fondamentalement nouvelles, mais plutôt des augmentations de capacités : pour la mesure du temps, la reconnaissance de terrain ou la captation de signaux physiques à peine perceptibles. Certains capteurs conventionnels pourraient être remplacés par des capteurs quantiques, comme dans le système de navigation par GPS et satellite. Des avions, sous-marins et drones pourraient avancer sans être repérés, ou s'orienter dans des zones sans GPS. À l'inverse, d'autres radars quantiques sauraient détecter des objets à très faible luminosité, y compris sous l'eau et sous terre, voire même à travers des murs – par exemple, des tunnels, bunkers ou réservoirs de missiles cachés.²³ Les possibilités varient toutefois selon le degré de maturité des techniques.

Le déploiement de capteurs quantiques pourrait poser des **risques pour notre sphère privée**, car ils permettraient d'obtenir de nouvelles informations, ou des informations plus précises. Par exemple, une captation toujours plus sophistiquée de nos états cérébraux donnerait accès à des informations hautement sensibles. Certaines publications soutiennent que la possibilité de voir à travers les murs, les toits ou les vêtements peut renforcer des dispositifs de surveillance étatique, ou faciliter des intrusions dans la vie privée des individus. Pour prendre un autre exemple possible, il deviendrait envisageable d'identifier la voix d'une personne dans l'espace public à l'aide d'une détection ultrasensible de signaux sonores.²⁴

²¹ N. Aslam et al., « [Quantum Sensors for Biomedical Applications](#) », *Nature Reviews Physics*, 2023 ; R. Fairbairn et al., « [A Horizon Scan of Emerging Quantum Technologies for Use in Healthcare](#) », NIHR Innovation Observatory, Newcastle University, 2024 ; « [Quantensensorik](#) », Fraunhofer-Gesellschaft, 2025.

²² « Despite the fact that quantum technologies do not generate new weapons, their improvement of present military technology will sharpen such capabilities, shortening the time for an attack, warning and decision making. Consequently, quantum technologies can make the use of force more likely even while reducing individual risk, and thus make war more probable ». M. Krelina, « [Quantum Technology for Military Applications](#) », *EPJ Quantum Technology*, 2021, p. 43.

²³ Armasuisse, « [Scenario Game Using Technological Trends and Megatrends](#) », 2025 ; CNRS, « [Des capteurs quantiques pour se repérer sans GPS](#) », 2022.

²⁴ C. J. Hoofnagle et S. L. Garfinkel, « [Law and Policy for the Quantum Age](#) », Cambridge University Press 2025, pp. 375s. ; Conseil des académies canadiennes, « [Potentiel Quantique](#) », 2023, pp. 99-102 ; V. Krishnamurthy, « [Quantum Technology and Human Rights: An Agenda for Collaboration](#) », *Quantum Science and Technology*, 2022 ; OCDE, op. cit., pp. 26-31.

La communication quantique, pour des échanges d'informations à l'abri de toute indiscretion

La communication quantique a pour but de rendre nos réseaux de communication numériques plus sûrs et plus efficaces. Elle se sert des principes quantiques pour **transmettre de l'information de manière physiquement sécurisée**, au lieu de s'appuyer sur des problèmes mathématiques complexes comme le font les systèmes actuels. En principe, ces applications pourraient couvrir tout le domaine de la communication numérique. Ceci inclut : nos messages privés et nos transactions financières ; le stockage et la transmission de données (de personnes, d'entreprises et de gouvernements) ; les mécanismes d'authentification et d'accès à des infrastructures ; la synchronisation de réseaux de communication ou d'énergie, voire même la communication entre satellites.²⁵ Avec les investissements nécessaires, la communication quantique devrait pouvoir s'intégrer en partie dans les infrastructures actuelles. En effet, elle passe par des câbles de fibre optique (sur terre comme sous la mer), des satellites ou par communication optique en espace libre.

Ce sont des qubits qui transportent l'information (souvent avec des photons, les particules de lumière). Le gros avantage est que toute interférence externe y est rapidement détectable. Chaque tentative d'espionnage change l'état des qubits de manière visible et interrompt le processus : le message ne peut donc pas être intercepté par l'intrus. Cette propriété est due au « problème de la mesure » en physique quantique : il est souvent impossible d'obtenir des informations sur des états quantiques sans les modifier en passant. La technologie la plus connue s'appelle la **distribution de clé quantique** (*quantum key distribution, QKD*). Un autre domaine, la **génération de nombres aléatoires**, vise à fabriquer des clés cryptographiques de haute qualité.

À l'heure actuelle, ces techniques s'avèrent difficiles à mettre en œuvre sur de longues distances. Néanmoins, plusieurs **applications locales** fonctionnent déjà. Parmi les exemples connus publiquement en Suisse, les Services Industriels de Genève ont installé un système de communication quantique reliant leurs centres de données.²⁶ Un autre système a été testé pour le dépouillement de bulletins de vote à Genève.²⁷ Par ailleurs, des appels vidéo via communication quantique ont été réalisés en Chine, en Allemagne, et au Japon — et même entre Vienne et Pékin. À Londres, un réseau quantique reliant des centres de données d'établissements bancaires est en service.²⁸

Quant à une large mise à l'échelle, plusieurs gros **projets d'infrastructures** sont en cours, notamment un réseau de communication quantique pour l'Union européenne, lancé en 2019.²⁹ Face au problème de la distance, la Chine impressionne avec un réseau reliant Pékin et Shanghai, avec environ 2000 km de câbles de fibre optique et 2600 km de lien par satellite. La Corée du Sud a également construit un réseau

²⁵ Voir A. Lewis et M. Travagnin, Commission européenne, JRC Technical Reports, « [A Secure Quantum Communications Infrastructure for Europe : Technical background for a policy vision](#) », 2022 ; E. Diamanti, « [Réseaux de communication quantique](#) », présentation au Collège de France, 2021 ; Université de Genève, « [Toujours plus loin, toujours plus petit](#) », 2021 ; C. Lanore et J.-D. Bancal, « [Comprendre la distribution quantique de clé pour des communications sûres](#) », *Photoniques*, 2025 ; myScience Suisse, « [La physique quantique peut rendre nos communications plus sûres](#) », 2025.

²⁶ ICTJournal, « [Les Services Industriels de Genève s'équipent d'une solution de sécurité quantique](#) », 2020.

²⁷ Université de Genève, « [ID Quantique, à la conquête de l'espace et des smartphones](#) », 2021.

²⁸ Fraunhofer Institut/Universität des Saarlandes, « [Monitoring-Bericht 1 – Quantenkommunikation](#) », 2024, pp. 20-21.

²⁹ Voir l'[Initiative relative à l'infrastructure européenne de communication quantique](#).

de 800 km pour relier ses administrations publiques, notamment avec l'aide d'une entreprise basée à Genève.³⁰

L'Institut Fraunhofer distingue **trois générations de techniques de communication quantique**. La première, et la plus développée, repose sur la transmission de particules individuelles d'un point physique à un autre. Ceci dit, les points d'émission et de réception du message doivent être bien sécurisés, ainsi que les nœuds intermédiaires qui permettent au message de parcourir une distance. Ces appareils pourraient être attaqués ; ils fonctionnent avec des technologies d'information classiques.

La deuxième génération intègre l'intrication quantique de photons entre eux. À terme, cette approche devrait réduire grandement le problème de la sécurisation des points d'émission, de passage et de réception du message et couvrir de plus grandes distances. La troisième génération, encore plus lointaine, vise à étendre un réseau de communication quantique en fabriquant des « répéteurs quantiques » qui diviseraient un long trajet en distances plus courtes. La technique « d'échange d'intrication » entre différentes paires de particules éviterait à la fois que l'on perde l'information en route et que l'on doive la faire passer par des étapes physiquement non sécurisées, et donc vulnérables à une attaque.³¹

Plusieurs obstacles techniques restent à surmonter. En outre, les vulnérabilités techniques propres à ces systèmes (*hack the device*) ne sont probablement pas encore toutes connues. Les **critiques** relèvent également un risque de fragmentation de nos réseaux de communication entre plusieurs technologies, ainsi qu'une éventuelle difficulté à se mettre d'accord entre pays sur les modalités permettant de garantir une communication internationale fluide.³² La question de l'imminence de la menace des ordinateurs quantiques prête également à controverse ; tout comme la présomption que l'informatique classique ne pourra pas garantir une communication sécurisée à l'avenir.³³

En outre, les systèmes de communication hautement protégés portent en eux un **dilemme de sécurité** inhérent : d'une part, ils soutiennent la liberté d'expression et de communication en garantissant des canaux fiables. D'autre part, ils rendent une intervention étatique difficile en cas d'activités criminelles, ce qui représente un risque pour la sécurité d'autrui.³⁴

Politique, droit et gouvernance des technologies quantiques

Compte tenu des multiples opportunités et risques liés aux technologies quantiques, la question des **mesures politiques** fait débat.³⁵ Comme souvent, une partie de la controverse porte sur les rapports entre réglementation et innovation. Certains jugent qu'il est trop tôt pour réglementer le développement d'applications qui n'existent pas encore, avec pour risque de freiner l'innovation. D'autres répondent qu'une partie des applications existe déjà sous d'autres formes, ou qu'une réglementation peut accélérer une innovation responsable.

³⁰ Voir ID quantique, « [Nation-wide Quantum Safe Key Distribution Network in South Korea](#) ».

³¹ Fraunhofer Institut/Universität des Saarlandes, « [Monitoring-Bericht 1 - Quantenkommunikation](#) », 2024.

³² Hoofnagle et Garfinkel, op. cit., p. 388 et Dekker et Martin-Bariteau, op. cit., p. 190.

³³ Voir A. Lewis et M. Travagnin, op. cit., pp. 32-33.

³⁴ Voir P. Vermaas et al, op. cit, p. 44 ou Europol, op. cit., p. 30.

³⁵ Voir par exemple Dekker et Martin-Bariteau, op. cit., ou R.A. Lukoseviciene, « [Regulating quantum computers: insights into early patterns and trends in academic regulatory conversations on the 'quantum revolution'](#) », *Law, Innovation and Technology*, 2025, ou Regulatory Horizons Council (UK), « [Regulating Quantum Technology](#) », 2024.

Parmi d'autres mesures envisagées figurent l'établissement de standards pour l'interopérabilité des systèmes futurs, des normes de droit souple pour guider les acteurs concernés dans leur choix, des « bacs à sable » (*regulatory sandboxes*) permettant de tester des technologies dans un cadre flexible, ou des stratégies de gouvernance anticipative pour les technologies quantiques.³⁶ En parallèle, plusieurs acteurs s'engagent pour l'encouragement d'une **coopération internationale** dans le domaine, en promouvant le respect des droits humains et une gouvernance multilatérale.³⁷

En effet, le domaine des technologies quantiques est étroitement lié aux fluctuations des **relations internationales**. La communauté de recherche en technologies quantiques s'étend sur plusieurs pays. De même pour la chaîne d'approvisionnement de leurs composantes et les matières premières requises — qui font l'objet d'une forte demande pour d'autres technologies, dans les domaines de l'énergie ou de l'IA. Récemment, plusieurs pays ont pris des mesures de contrôle des exportations : pour restreindre des usages militaires qui pourraient se retourner contre eux, ou garder leurs avancées technologiques pour eux.³⁸ Ces dynamiques évoquent une « **course quantique** » entre États, exacerbée par la compétition de grandes entreprises de la tech (comme par exemple Microsoft, Google ou IBM dans l'informatique quantique). Or, une concentration de pouvoir sur les marchés risquerait de dicter l'agenda des développements technologiques pour tous. Cela laisserait peu de place aux PME et start-ups, ainsi qu'à la participation des autorités et du public dans ces dynamiques. En outre, une dépendance à ces services représenterait une limite à l'autonomie des États et de leur économie. La problématique du *dual use* alimente elle aussi ce phénomène : si l'ouverture en matière de recherche sur les technologies quantiques peut favoriser des progrès communs grâce au partage des connaissances, elle peut également se trouver en tension avec les positions des secteurs de la défense nationaux.³⁹

Ce contexte suscite des craintes d'une « **fracture quantique** » émergente (*quantum divide*). Les pays disposant des ressources nécessaires au développement, à l'achat et à la maîtrise des technologies quantiques pourraient en tirer un net avantage économique et militaire sur ceux qui n'en ont pas les moyens. Or, certains pays dépensent justement des sommes colossales dans cette optique.⁴⁰ De manière générale, les infrastructures, outils et ressources d'apprentissage sont souvent **peu accessibles** en dehors de cercles scientifiques et économiques restreints. Il pourrait donc s'avérer difficile de garantir une participation équitable au déploiement des technologies quantiques.⁴¹

³⁶ Voir E. De Jong, « [Own the Unknown: An Anticipatory Approach to Prepare Society for the Quantum Age](#) », *Digital Society*, 2022, p. 15.

³⁷ Voir les initiatives du [Open Quantum Institute](#), fondé par GESDA et le CERN, ou UNESCO, « [Human rights centered global governance of quantum technologies: advancing information for all](#) », 2025.

³⁸ Pour une vision d'ensemble, voir GESDA/Open Quantum Institute, « [Intelligence Report on the multilateral governance of quantum computing for the SDGs](#) », 2023, p. 11-13.

³⁹ Voir par exemple O. Van Daalen, « [Developing a Human Rights Compatible Governance Framework for Quantum Computing](#) », *Research Directions: Quantum Technologies*, 2024.

⁴⁰ Voir *Digital Society Initiative*, « [Empfehlungen für eine Zukunft mit Quantentechnologie. DSI Strategy Lab 2025 — Positionspapier](#) », Universität Zürich, 2025, p. 3 : « Die seit den letzten rund 20 Jahren aufgewendeten oder gesprochenen privaten und öffentlichen Finanzmittel für Quantentechnologien dürften in der Größenordnung von 30 bis gegen 50 Mrd. USD liegen [...]. Genau lassen sich diese Zahlen aber nicht bestimmen – unter anderem, weil es auch militärische Forschung in diesem Bereich geben dürfte mit unbekanntem Investitionsvolumen. » Voir aussi Open Quantum Institute, « [Intelligence Report on Quantum Diplomacy in Action 2025-2026](#) », 2025, pp. 9-13.

⁴¹ Voir Unesco, op. cit. ou Gesda, op. cit.

Pour ces raisons, mais aussi au vu des enjeux de compétitivité politique et économique décrits plus haut, la **formation** aux technologies quantiques fait partie des mesures souvent recommandées. Il s'agirait, d'une part, de faciliter l'acquisition de connaissances permettant de travailler avec ces technologies. Certaines publications plaident même pour une « **littératie quantique** » au sein de la population, dès l'école obligatoire, puisque ces technologies pourraient jouer un rôle important pour la société en général.⁴² D'autre part, les stratégies nationales considèrent une main-d'œuvre capable de maîtriser ces technologies comme un atout stratégique ; d'où l'intérêt de former et d'attirer les talents de cette industrie.

Enjeux éthiques des technologies quantiques

Comme la plupart de ces technologies ne sont pas encore opérationnelles, et qu'il est encore très tôt pour savoir lesquelles le deviendront, l'anticipation de leur cas d'usage et effets sociétaux est elle aussi soumise à de grandes incertitudes.⁴³ Néanmoins, la littérature éthique sur les technologies quantiques suggère qu'elles posent des **questions à la fois nouvelles et déjà connues**.⁴⁴ Une partie de ces questions concerne l'éthique de la recherche, notamment pour établir les dilemmes moraux que posent les opportunités et les risques de ces technologies en voie de développement, ainsi que les valeurs à promouvoir pour orienter les décisions de recherche.⁴⁵ Plusieurs scientifiques appellent d'ailleurs eux-mêmes à une discussion de fond sur la responsabilité en recherche sur les technologies quantiques.⁴⁶

D'autres questions éthiques portent sur les spécificités de ces technologies. Par exemple, la nature souvent impénétrable des phénomènes quantiques pourrait poser des difficultés si l'on attend de la transparence et de l'explicabilité de leurs résultats (ce qui rappelle le problème de la *black box* en intelligence artificielle). En outre, la **complexité** de ces phénomènes les rend difficiles à expliquer et comprendre pour une grande partie des gens. L'asymétrie de savoir entre les personnes maîtrisant la technologie et les autres pourrait ainsi être particulièrement marquée dans le cas des technologies quantiques.⁴⁷

S'agissant des nouveautés permettant d'augmenter des technologies déjà connues, la discussion portera probablement sur **ce que leurs applications permettent de faire**, plus que sur l'aspect purement technique de leur nouveauté. Les exemples du *dual use* et des risques pour la sphère privée mentionnés plus haut l'ont déjà illustré.⁴⁸ Ces problèmes ont trait aux buts qu'une société ou certains de ses acteurs souhaitent poursuivre avec ces technologies, ainsi qu'aux priorités à accorder, par exemple en matière de

⁴² U. Genenz et al., « [Why Teach Quantum in Your Own Time: The Values of Grassroots Organizations Involved in Quantum Technologies Education and Outreach](#) », *EPJ Quantum Technology*, 2025 ; L. Nita et al., « [The Challenge and Opportunities of Quantum Literacy for Future Education and Transdisciplinary Problem-Solving](#) », *Research in Science & Technological Education*, 2023. Voir aussi A. Schmidt et al., « [Technikfolgenabschätzung für die Quantentechnologien. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt](#) », Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), 2025, pp. 78-81.

⁴³ Voir A. Schmidt et al., « [Technikfolgenabschätzung für die Quantentechnologien. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt](#) », Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), 2025, p. 21 et 71-72.

⁴⁴ T. Roberson, « [Talking About Responsible Quantum: "Awareness Is the Absolute Minimum That ... We Need to Do"](#) », *NanoEthics*, 2023 ; L. M. Possati, « [Ethics of Quantum Computing: An Outline](#) », *Philosophy & Technology*, 2023.

⁴⁵ T. Ménissier, « [L'éthique des technologies quantiques: une formulation problématique](#) », QuantAlps Days Grenoble, Université de Grenoble, 2022.

⁴⁶ U. Gasser et al., « [A call for responsible quantum technology](#) », *Nature Physics*, 2024.

⁴⁷ Pour prendre l'exemple de la collecte de données médicales, voir OCDE, op. cit. p. 30.

⁴⁸ Pour en prendre quelques autres : Quand souhaitons-nous des diagnostics encore plus précoces (par exemple, s'il n'est pas possible d'intervenir médicalement à ce stade) ? Des calculs à la picoseconde près sur les marchés financiers sont-ils dans l'intérêt de l'économie réelle et de celles et ceux qui en vivent ?

dépenses publiques. Ces questions se retrouvent d'ailleurs dans la discussion des aspects environnementaux.

Aspects environnementaux

Concernant les problématiques environnementales liées à ces technologies, il convient à nouveau de souligner que celles-ci sont très diverses, et que nous manquons à ce stade d'informations concrètes sur leur fonctionnement futur – y compris pour en déterminer l'impact écologique.

Il s'agirait d'abord d'estimer les **besoins en énergie** et en **matières premières** des différents systèmes. Des travaux scientifiques sont en cours pour développer des méthodes à cet effet, mais ce champ de recherche est encore en voie de développement.⁴⁹ Par exemple, certains types d'ordinateurs quantiques possèdent des composantes qui doivent être refroidies à -273°C ; quel serait le coût en ressources de ces processus ? Et comment l'optimiser ? Se pose également la question de l'impact d'une demande croissante en technologies quantiques sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques : comme par exemple les terres rares (déjà très convoitées pour d'autres technologies), mais aussi l'hélium ou certains cristaux.⁵⁰

Au-delà des ressources nécessaires à ces technologies, la question de leur bilan environnemental se posera en fonction des usages que les différents acteurs prévoient d'en faire. Certaines idées, bien qu'encore spéculatives, prêtent déjà à controverse d'un point de vue écologique. Des publications mentionnent par exemple des projets d'intégration de capteurs quantiques pour de l'exploitation minière en eaux profondes (*deep sea mining*) ou la recherche de minéraux rares dans l'espace.⁵¹ Récemment, une entreprise finlandaise a évoqué des partenariats de missions sur la Lune pour y trouver plus d'hélium, nécessaire au refroidissement de systèmes quantiques.⁵² Quant aux opportunités, on espère que certaines technologies quantiques puissent contribuer à **réduire notre impact sur l'environnement**. Il est par exemple question d'optimiser des systèmes énergétiques ou la gestion de l'eau, de créer des matériaux plus écologiques, ou d'améliorer le recyclage de batteries.⁵³ Pour reprendre le cas des ordinateurs quantiques, ceux-ci pourraient demander moins d'opérations et donc moins d'énergie qu'un ordinateur conventionnel pour certains calculs.⁵⁴

⁴⁹ Voir la [Quantum Energy Initiative – PCQT](#), qui cherche à développer des méthodes scientifiques permettant d'évaluer l'impact environnemental des technologies quantiques et leurs composantes.

⁵⁰ M.-H Lee, « [A Framework for Assessing Vulnerabilities in the Quantum Computing Materials Supply Chain](#) », Université de Stanford, Center for International Security and Cooperation, 2023.

⁵¹ Voir Mining.com, « [Fleet Space, AI start-ups partner to build quantum sensor mineral exploration pipeline](#) », 2025 ou S. Chouhan et al., « [Quantum-Powered Autonomous Deep-Sea Explorer Using AI, Microbiofuels, and Advanced Sensors for Oceanic Discovery](#) », IEEE Explore, 2025.

⁵² Bluefors, « [Bluefors to Source Helium-3 from the Moon with Interlune to Power Next Phase of Quantum Industry Growth](#) », 2025.

⁵³ Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS, « [Research between Battery Recycling and Quantum Materials](#) », 2021 ou QuantumDeltaNL, « [Applications of Quantum Technology for the Water Sector](#) », 2025.

⁵⁴ M. Fellous-Asiani, « [L'avantage de l'ordinateur quantique est-il à chercher du côté de sa consommation énergétique ?](#) », *The Conversation*, 2022.

Rôle de l'évaluation des choix technologiques (TA) dans les débats sur les technologies quantiques

Comme l'ont illustré les paragraphes précédents, les applications possibles des technologies quantiques sont très variées et pourraient avoir des implications considérables sur l'ensemble de la société. Pour cette raison, il incombe à l'évaluation des choix technologiques (TA) d'apporter une contribution et de prendre en compte les particularités du contexte suisse. Le Conseil Suisse de la Science recommande d'ailleurs l'élaboration d'études TA pour accompagner le développement des technologies quantiques, tout comme d'autres récentes publications de l'OCDE entre autres.⁵⁵ D'autres institutions nationales de TA travaillent sur ce thème, tel qu'en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, en Lituanie et en Finlande.⁵⁶

Dans cette optique, l'**interdisciplinarité** caractéristique au TA s'avère essentielle. S'il existe déjà des publications sur les aspects éthiques, économiques, politiques et environnementaux de ces technologies, le sujet ne fait pas encore l'objet d'un large dialogue entre spécialisations, au-delà des cercles immédiatement intéressés. Quelques universités ont d'ailleurs pris des initiatives en ce sens.⁵⁷

De plus, les technologies quantiques font l'objet d'un « **hype** » marqué entre promesses commerciales, course aux investissements et compétition étatique.⁵⁸ « Transformation », « révolution », « sans précédent » sont des expressions typiques dans ces discours. Or, ceux-ci peuvent créer de fausses attentes et alimenter des pronostics trop optimistes sur l'avancement la technique. Ils peuvent également éclipser des débats de fond sur les usages bénéfiques ou non de ces futures technologies ; ou détourner l'attention d'autres applications quantiques plus discrètes mais plus intéressantes. Faire un état des lieux fondé sur les connaissances et les incertitudes scientifiques actuelles s'avère donc nécessaire pour obtenir une vision réaliste des enjeux de ces technologies. Compte tenu des volumes d'investissements, une perspective indépendante semble indispensable.⁵⁹

Dans un autre registre, le sujet invoque non seulement la physique quantique, mais aussi des techniques hautement sophistiquées pour les incorporer dans des outils réels. Il s'agit d'éléments très complexes et éloignés des préoccupations communes de nombreuses personnes. Pour le grand public, il peut donc être difficile de se représenter ce que le développement de ces technologies peut signifier. D'autant plus que cette configuration s'accompagne de formulations ayant tendance à mystifier ces technologies, en

⁵⁵ Conseil suisse de la science, « [Livre blanc : Les technologies quantiques en Suisse. Réflexions et recommandations du Conseil suisse de la science](#) », 2020, p. 20 ; OCDE, op. cit., p. 37 et 48. Voir aussi Quantum Delta NL, « [Exploratory quantum technology assessment: Direct the impact of quantum technology](#) », 2023, ou T. Ménissier, op. cit., p. 6.

⁵⁶ A. Schmidt et al., « [Technikfolgenabschätzung für die Quantentechnologien. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt](#) », Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), 2025; Parliamentary Office of Science and Technology (POST), « [Quantum computing, sensing and communications. Research Briefing](#) », 2025; Rathenau Instituut, « [Quantum Technology in Society](#) », 2023; Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), « [Technologies quantiques : introduction et enjeux](#) », 2019.

⁵⁷ Voir par exemple les « [Quantum Technologies and Sustainability Seminar Series](#) » de l'Université Grenoble Alpes, le [Quantum Governance and Values Lab](#) de la Delft University of Technology ou le [Innsbruck Quantum Ethics Lab](#) de l'Université d'Innsbruck.

⁵⁸ Pour une étude des discours publics sur les technologies quantiques, voir V. Suter et al., « [An Integrated View of Quantum Technology? Mapping Media, Business, and Policy Narratives](#) », 2025.

⁵⁹ Sur les rapports entre intérêts économiques et « hype » quantique, voir par exemple T. Roberson, op. cit., p. 5 ; D. P. DiVincenzo, « [Scientists and Citizens: Getting to Quantum Technologies](#) », *Ethics and Information Technology*, 2017.

soulignant les caractéristiques énigmatiques de la physique quantique.⁶⁰ Ceci peut donner une apparence **inaccessible** au sujet et empêcher un débat sur ses enjeux concrets. Comme le relève le Rathenau Instituut, le risque serait de laisser des problématiques affectant potentiellement toute la société à un groupe restreint de spécialistes.⁶¹

Pour ces raisons, un travail de traduction et d'échange de perspectives s'impose ; tout comme une réflexion sur les conditions nécessaires à une **participation** de la société – de ses autorités comme de la population – à ces développements. L'Université d'Oxford et l'Université de Sherbrooke ont d'ailleurs déjà réalisé des formats participatifs.⁶² Afin de faciliter l'implication de la société dans cette thématique exigeante, TA-SWISS a mis au concours une large étude interdisciplinaire d'évaluation des choix technologiques en fin 2025.⁶³ Cette étude procédera à un examen approfondi des questions présentées dans ce document et aura pour objectif d'en transmettre les résultats de manière accessible pour la politique et société suisses.

Dr Laetitia Ramelet, janvier 2026

⁶⁰ C. Coenen et al., « [Quantum Technologies and Society: Towards a Different Spin](#) », *NanoEthics*, 2022, pp. 2-3.

⁶¹ Rathenau Instituut, « [Quantum Technology in Society](#) », 2023.

⁶² Voir les [Dialogues quantiques](#) de l'Université de Sherbrooke et le [Public Dialogue on Quantum Computing](#) de l'Université d'Oxford.

⁶³ <https://www.ta-swiss.ch/fr/nouvelles-technologies-quantiques>.

Comment les technologies transforment-elles nos vies ?

L'histoire regorge d'exemples de technologies qui ont révolutionné notre vie quotidienne et sociale. Pourtant, tout ce qui est techniquement réalisable n'est pas forcément souhaitable pour la société ni pour l'environnement.

La Fondation TA-SWISS évalue les opportunités et les risques des nouvelles technologies, afin de permettre à chacune et chacun de se forger une opinion. Car la technologie doit servir les gens – et non l'inverse.

TA-SWISS a été fondée en 1992 par le Parlement suisse. Son mandat est ancré dans la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche de l'innovation (art. 11).

Impressum

Enjeux sociétaux des technologies quantiques : questions d'avenir pour la Suisse
Document de réflexion
TA-SWISS, Bern, 2026
DOI: 10.5281/zenodo.18232543

Rédaction : Dr Laetitia Ramelet, cheffe du projet chez TA-SWISS, laetitia.ramelet@ta-swiss.ch
Layout : Fabian Schlupe, TA-SWISS
Illustration : Hannes Saxer, Bern

Suggestion de citation :
Ramelet, Laetitia (2026) : Enjeux sociétaux des technologies quantiques : questions d'avenir pour la Suisse (document de réflexion). TA-SWISS, Bern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232543>

TA-SWISS
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Brunngasse 36
3011 Berne

www.ta-swiss.ch

membre des
 académies suisses
des sciences